

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
გრანტი 11/16

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და
თანამედროვე ტექნოლოგიები

ქუთაისი

2014
12-13 ივნისი

2014 წლის 12-13 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

„კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“

გიწვევთ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად!

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია:

1. ჯანსაღი კვების პროდუქტები და სასურსათო უსაფრთხოება
2. კვების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები, პროცესები და მოწყობილობა

კონფერენციის სამუშაო ენა – ქართული, ინგლისური, რუსული

კონფერენციის ჩატარების ადგილი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, ქ. ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზირი № 98, კორპუსი VIII, ოთ. 229

კონფერენციის ჩატარების დრო - 2014 წელი, 12-13 ივნისი. დასაწყისი 10.00 სთ.

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის საჭიროა **2014 წლის 30 აპრილამდე** წარმოადგინოთ:

- სარეგისტრაციო ანკეტა (თანდართული ფორმით);
- სტატიის ტექსტის ამონაბეჭდი;
- სტატიის ელექტრონული ვერსია (CD დისკზე, ასევე შეიძლება გადმოიგზვნოს ელექტრონულ ფოსტაზე confer.gr@gmail.com)

კონფერენციის მოხსენებათა კრებულს მონაწილეები მიიღებენ რეგისტრაციის დროს

კონფერენციის მოხსენებათა კრებულის გამოცემა ფინანსდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (გრანტი 11/16)

კონფერენციის ორგანიზატორები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - გრანტი 11/16

ორგკომიტეტი

თავმჯდომარე - რ. კოპალიანი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, ს.მ.მ.დ., პროფესორი

თანათავმჯდომარე - დ. თავდიდიშვილი კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 11/16 გრანტის ხელმძღვანელი

სწავლული მდივანი - ცირა ხუციძე – ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

ორგკომიტეტის წევრები - მ. სილაგაძე, ტ.მ.დ., პროფესორი, მ. ხვედელიძე, ტ.მ.დ., პროფესორი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქუთაისი), ა. კალანდია, ბ.მ.დ., პროფესორი - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბათუმი), თ. მეგრელიძე, ტ.მ.დ., პროფესორი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (თბილისი), თ. რევიშვილი, ტ.მ.დ. – ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი (ანასეული), ზ. ვასილენკო, ტ.მ.დ., ბელორუსის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი – საგანმანათლებლო დაწესებულება “მოგილიოვის სურსათის სახელმწიფო უნივერსიტეტი” (მოგილიოვი, ბელორუსი), ე. არტემოვა, ტ.მ.დ., პროფესორი – სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ორიოლი), ს. ზვერევი, ტ.მ.დ. – კვების მრეწველობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მოსკოვი), თ. სესიკაშვილი, ე.მ.დ.– კომენსკის უნივერსიტეტი (ბრატისლავა, სლოვაკეთის რესპუბლიკა)

საკონტაქტო პირები

დოდო თავდიდიშვილი – კონფერენციის თავმჯდომარე, ასოც. პროფესორი
☎ (0431) 24 31 56, ☎ 599 43 26 28.

ცირა ხუციძე – კონფერენციის სწავლული მდივანი, ტ.მ.კ.
☎ (0431) 23 41 32, ☎ 551 41 25 85

საკონტაქტო მისამართი - საქართველო, 4600, ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზ. №98, ოთახი №229
E-mail: confer.gr@gmail.com

კონფერენციის სტუმრები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასტუმროთი – ნაღდი ანგარიშსწორებით.

მოთხოვნები სტატიის გაფორმებისათვის

- სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word-ში;
 - არეები: ზედა – 20 მმ; მარცხენა – 30 მმ; მარჯვენა -20 მმ; ქვედა – 20მმ.
 - გამოყენებული შრიფტი: ქართული სტატიისათვის AcadNusx. რუსული და ინგლისური სტატიებისთვის Times New Roman. სტრიქონთაშორისი ინტერვალი-1,5;
 - სტატიაში ფორმულები აკრებილი უნდა იყოს ფორმულების რედაქტორ Equation-ში;
 - ნახაზები და საილუსტრაციო მასალები ტექსტში ჩასმული უნდა იყოს JPEG ან BMP ფორმატით;
 - პირველ სტრიქონზე უნდა დაიბეჭდოს სტატიის სათაური (14 Pt, Bold);
 - სტრიქონის გამოტოვებით - ავტორ(ებ)ის გვარი და ინიციალები (13 Pt, Bold) ;
 - მომდევნო სტრიქონზე ორგანიზაციის სრული დასახელება (12 Pt, Bold, სტატიაში სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაწილეობის შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნას აღნიშვნა *);
 - სტრიქონის გამოტოვებით - სტატიის მოკლე ანოტაცია (10 Pt, დახრილი შრიფტით, არაუმეტეს 500 სიმბოლოსი);
 - სტრიქონის გამოტოვებით სტატიის შინაარსი (12Pt);
 - ორი სტრიქონის გამოტოვებით - გამოყენებული ლიტერატურა (10 Pt);
 - ორი სტრიქონის გამოტოვებით - რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (10 Pt, არაუმეტეს 1000 სიმბოლოსი);
 - სტატიის მოცულობა 3-5 გვერდი;
 - ერთი ავტორის მიერ წარმოდგენილი სტატიების რაოდენობა არა უმეტეს 2-სა;
 - სტატიის ელექტრონული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იყოს კომპაქტდისკზე (CD), ფაილს უნდა ერქვას პირველი ავტორის გვარი და სექციის ნომერი (მაგ. abesadze. 5).
- ზემოაღნიშნული მოთხოვნების დარღვევით გაფორმებული ან კონფერენციის თემატიკის შესაბამის სტატიები პუბლიკაციისათვის არ განიხილება.

სარეგისტრაციო ანკეტა (ნიმუში)

გვარი და სახელი	
სამეცნიერო წოდება	
სამუშაო ადგილი	

თანამდებობა	
მისამართი	
ტელეფონი	
ელექტრონული ფოსტა	
მოხსენების სათაური	
კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმა	<input type="checkbox"/> დასწრებული <input type="checkbox"/> დაუსწრებელი
სასტუმრო	<input type="checkbox"/> არის საჭირო <input type="checkbox"/> არ არის საჭირო